

Αναγκαστική καισαρική επέμβαση: βίοι παράλληλοι ή αλληλοεξαρτώμενοι;

Περίληψη:

Ενώ η καισαρική τομή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, τα ηθικά και νομικά διλήματα για το κατά πόσον μια έγκυος γυναίκα είναι υποχρεωμένη να υποστεί την επέμβαση παρά τη θέλησή της για να σώσει τη ζωή του εμβρύου, πληθαίνουν. Το παρόν άρθρο αναλύει τα επιχειρήματα αφενώς υπέρ της προστασίας της αυτονομίας της κυοφορούσας και αφετέρου υπέρ της προστασίας της ζωής του εμβρύου. Καταλήγει ότι αφού και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν ισχυρές επιχειρηματολογίες, η εξ'ολοκλήρου και απόλυτη υπεράσπιση μόνο των δικαιωμάτων της μητέρας ή μόνο του εμβρύου αποτυγχάνει να πετύχει τη λεπτή ισορροπία που πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες ιδιαίζουσες περιπτώσεις. Εν κατακλείδι, εισηγείται μια σειρά προϋποθέσεων/κριτηρίων τα οποία τα Δικαστήρια πρέπει να εξετάσουν όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τέτοιες υποθέσεις και πρώτου καταλήξουν σε συγκεκριμένη απόφαση.

Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Κυοφορούσα: η ζωοδότης του εμβρύου, μόνη φορέας δικαιωμάτων
 - (Α) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο 'αυτοπροσδιορισμός' της εγκύου γυναίκας
 - (Β) Φεμινιστική προσέγγιση και διάκριση εις βάρος των γυναικών
 - (Γ) Το τελολογικό επιχείρημα
3. Η 'εν δυνάμει' ανθρώπινη ζωή ως αντικείμενο προστασίας
4. Ποιά κατεύθυνση πρέπει να πάρει το δίκαιο;
5. Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή

Το δικαίωμα μιας ασθενούς να ελέγχει το δικό της σώμα είναι τόσο καλά θεμελιωμένο, τουλάχιστον στη θεωρία, που σχεδόν λογίζεται ως αξίωμα. Αν ένας παρανοϊκός, σχιζοφρενής άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει μέχρι και τον ακρωτηριασμό ενός μέλους του σώματός του¹, τότε όλοι οι έχοντες ‘δικαιοπρακτική ικανότητα’, έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν κατά πόσον ο οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να επέμβει στη σωματική ακεραιότητά τους, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των συνεπειών της απόφασης αυτής. Αυτό είναι σωστό, τόσο νομικά όσο και ηθικά: πρέπει όμως να ισχύει η ίδια αρχή και στην περίπτωση των εγκύων γυναικών; Το ερώτημα βασίζεται στο κατά πόσον η έγκυος γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή της σε μια καισαρική τομή, στην περίπτωση που θεωρείται ως η μοναδική ελπίδα για την επιβίωση τόσο της ίδιας όσο και του εμβρύου. Το δίκαιο, ως προς τη σημασία του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση (που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και εκφράζει την ελευθερία της βουλήσης) φαίνεται ανυποχώρητο. Αλλά, όπως ο Δικαστής Lord Mustill τοποθετείται στην υπόθεση του Αγγλικού Ανωτάτου Δικαστηρίου *A-G’s Reference (No.3 of 1994)*² ‘η υπάρχουσα σχέση μεταξύ εγκύου και κυοφορούμενου, είναι ένας δεσμός, δεν συνεπάγεται όμως απαραίτητα, ταυτοποίηση των δύο. Η μητέρα και το τέκνο είναι δύο ξεχωριστοί ζωντανοί οργανισμοί που συμβιώνουν και όχι ένας οργανισμός με δύο πτυχές. Το πόδι της εγκύου είναι μέρος του σώματός της, το έμβρυο όμως όχι.’ Παρομοίως, ο Κουράκης στο σύγγραμμα του ‘Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου’ ξεκαθαρίζει ότι ‘Η εν γενέσει ανθρώπινη ζωή προέρχεται από τη γεγεννημένη ανθρώπινη ζωή, έχει όμως αυτοτελή αξία. Δεν είναι, ούτε αποτελεί, μέρος του σώματός της γυναίκας, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο ανθρώπινο όν, το οποίο δεν εξουσιάζεται από τη μητέρα του, αλλά φιλοξενείται από το σώμα της.’³ Ξεκάθαρα, η αυτοτέλεια και η αυτοδιάθεση δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που πρέπει να προσμετρηθούν και θα ληφθούν υπόψη, υπο αυτές τις περιστάσεις.

Η συζήτηση, περιστρέφεται και βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, γύρω από τον άξονα του δικαιώματος ή όχι, μιας εγκύου, να αποφασίζει, ως ο μοναδικός φορέας της εν γενέσει ζωής, για το τι θα συμβεί στο σώμα της ή κατά πόσο η κοινωνία, υπο το μανδύα ενός γιατρού ή δικαστή, είναι επίσης νομιμοποιημένοι φορείς που μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, όταν το κρίνουν σκόπιμο. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η άμβλωση, είναι επιτρεπτή, χωρίς χρονικά περιθώρια, στην περίπτωση που ‘υπάρχει αναπότρεπτος με άλλα μέσα κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της [...] υγείας της’⁴, ενώ, σε περίπτωση βιασμού, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί, η άμβλωση είναι θεμιτή μέχρι και τη 19^η εβδομάδα κυήσεως⁵. Αν καμία από τις προαναφερθείσες περιστάσεις δεν υφίσταται, οι 12 εβδομάδες είναι το μέγιστο διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η διακοπή εγκυμοσύνης. Μετά την παρέλευσή τους, αίρεται η ελευθερία βούλησης της γυναίκας και προστατευόμενο αγαθό γίνεται η εν γενέσει ζωή. Σύμφωνα με τον Κουράκη, φορέας αυτού του προστατευόμενου αγαθού είναι ο πατέρας του οποίου τα δικαιώματα για γονική διαδοχή προσβάλλονται και ως εκ τούτου νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή σε περίπτωση που, παρά τη θέλησή του, η μητέρα προβεί σε άμβλωση.

¹ Αυτά είναι τα γεγονότα και η απόφαση της Αγγλικής υπόθεσης *Re C [1994] 1 All ER 819*.

² [1998] A.C. 245, σελ. 255.

³ Ν. Κουράκης, *Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου* (2009), σελ. 153.

⁴ Άρθρο 304 παρ.4γ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.).

⁵ Άρθρο 304 παρ.4δ ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1609/1986.

Παράλληλα, αναφύεται και ένα θέμα νομικό, το θέμα της τυχόν αποζημίωσης του πατέρα από την προσβολή, όταν καταστραφεί το έμβρυο. Δύναται, ενδεχομένως, να ασκήσει πολιτική αγωγή κατά της συζύγου του με αίτημα τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης⁶. Μήπως θα έπρεπε να ισχύει κάτι παρόμοιο σε περίπτωση άρνησής της να υποστεί καισαρική τομή;

Η απάντηση στο ερώτημα, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο, αν ειδωθεί υπό το εξής πρίσμα: από τη μία, η έγκυος γυναίκα δε θα έπρεπε να τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης, από οποιονδήποτε άλλο ασθενή και οποιαδήποτε επέμβαση-‘επίθεση’ από τρίτο συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων της. Επιπλέον, η ίδια κάνει θυσίες για το έμβρυο που κουβαλά μέσα της, που κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Εάν δεν είναι διαθετειμένη να κάνει την υπέρτατη θυσία, αυτό είναι δικαίωμά της και δε θα έπρεπε να κατηγορείται ηθικά ή να τιμωρείται νομικά. Από την άλλη, έχει αναλογιστεί τους κινδύνους μιας εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης και της καισαρικής τομής, όταν αποφάσισε να μην προβεί σε άμβλωση, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό, μια ηθική υποχρέωση προς το κυοφορούμενο.

Στο παρόν άρθρο, προβάλλονται ισχυρές επιχειρηματολογίες, που σκοπούν στη στήριξη τόσο των δικαιωμάτων της μητέρας να αποφασίζει πώς θα ‘διαθέτει’ το σώμα της, αλλά παράλληλα και στη διασαφήνιση των δικαιωμάτων του εμβρύου στη ζωή. Η εξ’ολοκλήρου και απόλυτη υπεράσπιση μόνο των δικαιωμάτων της μητέρας ή μόνο του εμβρύου, αποτυγχάνει να πετύχει τη ‘χρυσή τομή’, τη λεπτή ισορροπία που πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες ευαίσθητες και ιδιάζουσες περιπτώσεις. Αντ’αυτού, υποστηρίζεται πως αυτό που χρειάζεται είναι μια σειρά προϋποθέσεων/κριτηρίων: Το Δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αφενός αν η μητέρα έχει σώας τα φρένας και αφετέρου ότι δίνει ένα λόγο για την απόφασή της να αρνηθεί την καισαρική τομή. Ο λόγος που δίνει σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται να είναι αντικειμενικά πειστικός ή εύλογος. Μια αυστηρά υποκειμενική προσέγγιση θα ήταν πιο δίκαιη, διότι οι συνθήκες ζωής και οι περιστάσεις που αντιμετωπίζει η κάθε έγκυος γυναίκα είναι μοναδικές. Το βάρος απόδειξης για το λόγο που επικαλείται το φέρει η ίδια η κυοφορούσα, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση της προστασίας που της προσφέρει ο νόμος. Πάραυτα δεν απαιτείται απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Ζητούμενο είναι η δημιουργία απλής υπόνιας ως προς τη βασιμότητα του λόγου που προβάλλει. Η αιτία προφανώς είναι τα στενά χρονικά περιθώρια για την απόδειξη των ισχυρισμών της κυοφορούσας μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να ενεργήσει ο γιατρός.

Το άρθρο επιμερίζεται ως εξής: στο δεύτερο μέρος συζητώνται τα επιχειρήματα υπέρ του δικαιώματός της μητέρας να αποφασίζει εάν θα υποστεί μια καισαρική. Επικεντρώνεται κυρίως στην ελεύθερη βούληση, τις διακρίσεις και τον τελολογικό συλλογισμό. Όταν συνδιαστούν οι τρεις συλλογισμοί, δημιουργούν μια δυνατή πεποίθηση ότι η επιθυμία της μητέρας πρέπει να είναι, εκ πρώτης όψεως, σεβαστή. Στο τρίτο μέρος προασπίζονται τα δικαιώματα του εμβρύου και συμπεραίνεται ότι, παρά την πειστικότητα των προηγούμενων επιχειρημάτων, τα δικαιώματα του εμβρύου πρέπει να λαμβάνονται, επίσης, υπόψιν. Τέλος, στο τέταρτο μέρος, τη σύνοψη, παρουσιάζεται η προαναφερόμενη εισήγηση ότι τα Δικαστήρια θα πρέπει να επιτρέψουν μια δικαιοπρακτικά ικανή μητέρα να αποφασίσει αν θα υποστεί την επέμβαση, εφ’όσον δίνει ένα λόγο για την απόφασή της.

⁶ Supra note 3, σελ. 514.

2. Κυοφορούσα: η ζωοδότης του εμβρύου, μόνη φορέας δικαιωμάτων

(Α) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ‘αυτοπροσδιορισμός’ της εγκύου γυναίκας

Θεμελιώδη δικαιώματα, προστατευόμενα τοις πάσι, είναι τόσο το δικαίωμα στην προσωπικότητα, όσο και το δικαίωμα στην υγεία και την ιδιωτική ζωή. Αν προστεθεί σε αυτά και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, τον αυτοπροσδιορισμό, συντίθεται ένα ανυπέρβλητο ‘κράμα’ προστασίας για τον κάθε πολίτη. Αυτά τα δικαιώματα επικαλείται η μερίδα θεωρητικών και επιστημόνων που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος της μητέρας, να αποφασίζει για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση που η καισαρική επέμβαση, είναι η μόνη δυνατή λύση για την επιβίωση του εμβρύου.

Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 5 παρ.1 διακηρύσσει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Είναι ένα από τα μητρικά δικαιώματα και αποτελεί θεμελιώδη δικαιοκρατική αρχή του Συντάγματος και ολόκληρης της εννόμου τάξεως. Η 5§1Σ είναι πρωταρχικής σημασίας διότι καλύπτει όλο το εύρος των εκδηλώσεων της ανθρώπινης προσωπικότητας, παράλληλα με τις μερικότερες εκφάνσεις που προστατεύουν ειδικά, άλλες διατάξεις του Συντάγματος. Δηλαδή, ο παραπονούμενος, μπορεί να επικαλεσθεί προσβολή του δικαιώματός του είτε στη βάση της ειδικότερης προστατευτικής διάταξης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, επικουρικά ή διαζευκτικά, στη βάση του γενικού 5§1Σ. Πιο συγκεκριμένα η μητέρα είναι φορέας του δικαιώματός της προσωπικής ελευθερίας. Σε ό,τι αφορά το corpus αυτού του δικαιώματος η υλική ελευθερία είναι το σύνολο των υλικών ενεργειών που ανάγονται στο άτομο του φορέα, τη σωματική του υπόσταση. Προστατεύεται, λοιπόν, κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος του φορέα από οποιαδήποτε επέμβαση πάνω σε αυτό, η οποία όταν γίνεται χωρίς τη συναίνεσή του, συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του.

Μία από τις απορρέουσες ελευθερίες του άρθρου 5§1Σ είναι η ελευθερία του σωματικού αυτοκαθορισμού (υλική - σωματική ελευθερία του ατόμου) η οποία περιλαμβάνει ασφαλώς την απαγόρευση επεμβάσεων επί του σώματος του ανθρώπου αλλά και ελευθερία διάθεσής του από το υποκείμενο του δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό της ελεύθερης διάθεσης του σώματος κάθε ανθρώπου μπορεί να συνδυαστεί με ένα άλλο μερικότερο δικαίωμα της υλικής ελευθερίας το οποίο δεν είναι άλλο από το δικαίωμα διενέργειας υλικών πράξεων κάθε είδους. Ο ελεύθερος άνθρωπος πράττει ο,τιδήποτε επιθυμεί.

Η μητέρα, είναι φορέας τόσο του δικαιώματός της ζωής όσο και του δικαιώματος στην υγεία. Σωματική υγεία, καλείται το σύνολο της ψυχικής και της σωματικής υγείας, δηλαδή το corpus και το animus του δικαιώματος. Η πτυχή του δικαιώματος στην υγεία που μας ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εξουσία που παρέχει στο φορέα να προβαίνει, αλλά και να δέχεται τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη και την προάσπισή της. Αποδέκτης της προστατευτικής ενέργειας του δικαιώματος είναι το ίδιο το Κράτος, το οποίο έχει υποχρέωση μέριμνας για τη λήψη όλων των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την προστασία της υγείας.

Ως επικουρικό επιχείρημα, υποστηρίζεται από ορισμένους το δικαίωμα της γυναίκας στην ιδιωτική ζωή. Υποστηρίζεται, ότι η πλήρης υποταγή στην αναγκαστική καισαρική τομή συνιστά αντίθεση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε ατόμου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή. Εφόσον λοιπόν με τον όρο ‘ιδιωτική ζωή’ οριοθετείται ορισμένη περιοχή της ζωής του ανθρώπου, την οποία θέλει να διαφυλάξει από εξωτερικές παρεμβάσεις

μία αναγκαστική καισαρική τομή, φαίνεται να συνιστά επέμβαση σε ένα χώρο που ανήκει κατ' αποκλειστικότητα στη προσωπική σφαίρα της γυναίκας.

Το δίκαιο, με την καθιέρωση ως αυθεντίας, της Αγγλικής υπόθεσης *St George's NHS Trust v. S*⁷, φαίνεται να έχει κατασταλάξει στο εξής: ο καθένας, συμπεριλαμβανομένης και της γυναίκας που κουβαλά στα σπλάχνα της ένα βιώσιμο έμβρυο, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ποιας μεταχείρισης θα τύχει το σώμα της. Εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού της, είναι ένα αποδεκτό και θεμιτό τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για να προστατευθεί η αυτονομία της ασθενούς. Όπως έχει διατυπωθεί στην Αγγλική υπόθεση *Re MB (An Adult: Medical Treatment)*⁸ 'η μητέρα, μπορεί πράγματι να μετανιώσει για το αποτέλεσμα, αλλά η εναλλακτική θα ήταν μια ανεπιθύμητη προσβολή του δικαιώματός της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια.' Δεν υπάρχει σαφής ορισμός της 'αυτονομίας': το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι πως περιλαμβάνει το δικαίωμα να αποφασίζουμε μόνοι μας τί επιθυμούμε να συμβεί σε κάτι τόσο οικείο όσο το σώμα μας. Σύμφωνα με το Δρ. Sperling, η περίπτωση μιας εγκύου γυναίκας είναι 'η πρακτική δοκιμασία για την προστασία του δικαιώματός της να διαθέτει τον εαυτό της κατά το δοκούν, υπό το βλέμμα του νόμου'⁹. Ακόμα και στον αναπτυγμένο κόσμο, 1 στις 10000 γυναίκες πεθαίνει μετά από μια καισαρική τομή. Ποσοστό 20-45% των γυναικών, που υποβάλλονται σε καισαρική τομή, έχουν μια μετεγχειρητική επιπλοκή, ενώ οι πιθανότητες να υποφέρουν από μια πνευμονική εμβολή και να καταλήξουν είναι 9 φορές περισσότερες παρά με ένα φυσιολογικό τοκετό. Αν δεν αφήνεται μια γυναίκα να αποφασίσει ότι θέλει να υποστεί αυτούς τους κινδύνους, τότε η έννοια του αυτοπροσδιορισμού μοιάζει με εξωπραγματικό σενάριο.

Τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η καισαρική είναι μια επικίνδυνη επέμβαση. Μέχρι σήμερα εντούτοις, είναι η πιο συνηθισμένη επέμβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις γυναίκες να τη ζητούν όλο και περισσότερο, δείχνοντας προτίμηση έναντι του φυσιολογικού τοκετού. Επιπλέον, αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι λιγότερες από 15% των γεννήσεων χρειάζεται να γίνουν με καισαρική τομή¹⁰, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει από καιρό τα επίπεδα αυτά με ένα μεσο όρο της τάξεως του 20-25%¹¹, με 52.5% των Ελληνίδων να γεννά πια με καισαρική τομή¹². Είναι επομένως πιθανόν, οι φεμινίστριες να υπερβάλλουν ως προς τους κινδύνους. Όπως αναφέρει ο Δρ. Καλακούτης: 'Ναι, υπάρχουν κίνδυνοι και ρίσκο όταν κανείς αποφασίζει να κάνει καισαρική, όπως υπάρχει κίνδυνος σε ένα φυσιολογικό τοκετό και όπως υπάρχει κίνδυνος σε μια εγχείριση για αφαίρεση νυχιού.'¹³ Επιπλέον, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η καισαρική δε θέτει σε κίνδυνο την αυτονομία της γυναίκας αφής στιγμής αυτή αναλογίζεται το ρίσκο ή την προοπτική μιας επέμβασης και συναινεί, όταν αποφασίζει να μην προχωρήσει σε άμβλωση κατά το επιτρεπτό, νομικά, χρονικό διάστημα:

⁷ [1998] 3 WLR 936.

⁸ [1997] 2 FLR 426.

⁹ D. Sperling, *Management of Post-Mortem Pregnancy, Legal and Philosophical Aspects* (2006), σελ. 20.

¹⁰ C. AbouZahr & T. Wardlaw, 'Maternal Mortality at the end of a decade: Signs of Progress?' στο 'Bulletin of the World Health Organization' 2001, 79(6), σελ. 566.

¹¹ E. Mossialos, S. Allin, K. Karras and K. Davaki, 'An investigation of Cesarean Sections in Three Greek Hospitals: The impact of financial incentives and convenience' *European Journal of Public Health* (2005) 15(3) σελ. 288.

¹² Ibid.

¹³ Συνέντευξη με το Δρ. Γαβριήλ Καλακούτη (Πρώην Διευθυντή του Μακάριου Νοσοκομείου Λευκωσίας) στις 2/1/2009.

έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να κρατήσει το παιδί και αυτό περιλαμβάνει και την πιθανότητα να χρειαστεί να υποστεί την επέμβαση προκειμένου να γεννήσει με ασφαλή τρόπο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο αριθμός των εγκύων που έχουν υποβληθεί σε καισαρική τομή είναι υψηλός και θα μπορούσε κάλλιστα ν' αποτελεί μια από αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, το επιχείρημα της αυτοδιάθεσης αποτυγχάνει να συλλάβει ολόκληρη την εικόνα ως μια 'μοναδική κατάσταση'¹⁴: μια κατάσταση η οποία δημιουργεί την ιδιαίτερη ανάγκη να εξεταστεί τί σημαίνει 'ελεύθερη βούληση' και επιλογή, δοθέντος ότι η γυναίκα έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση να συνεχιστεί η κύηση. Η παραδοσιακή αντίληψη της αυτονομίας, ως 'θεμελιώδες δικαίωμα που υπερισχύει όλων των καθιερωμένων αρχών'¹⁵ δημιουργεί μια προσέγγιση του όλα ή τίποτα και σε μια προσπάθεια να προστατέψει πλήρως τα δικαιώματά της γυναίκας, αγνοεί εντελώς όχι μόνο τα δικαιώματα του εμβρύου που διακυβεύονται, αλλά και το καθήκον της κοινωνίας να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή γενικά.

Ο Δρ. Sperling αναφέρει την πιθανότητα μιας γυναίκας, που, έμμεσα, δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για την καισαρική, αφού στην πραγματικότητα δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει να υποβληθεί σε άμβλωση¹⁶. Αυτή ίσως κράτησε το έμβρυο, όχι ως αποτέλεσμα μιας σκόπιμης και συνειδητής επιλογής αλλά λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε θεραπευτική έκτρωση, λόγω πολιτιστικών, κοινωνικών, οικογενειακών και προσωπικών περιορισμών. Σε τέτοια περίπτωση, η καισαρική επέμβαση, αντιμετωπίζεται από την επίτοκο, ως η τελευταία ευκαιρία να απαλλαγεί από το 'μίασμα' μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης¹⁷. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, αν και θεμελιώδες δικαίωμα, η αυτοδιάθεση, στην πραγματικότητα, υποσκάπτεται, παραβιάζεται ή 'καθοδηγείται' από αλλότριους παράγοντες όπως η κοινωνική ή οικογενειακή αποδοχή της κυοφορούσας. Η προσωπική μας θέση, διαφοροποιείται από τα προλεχθέντα: θεωρούμε ότι το επιχείρημα είναι προσβλητικό για όλες τις γυναίκες που έχουν ένα θεμιτό λόγο για την άρνηση μιας καισαρικής. Αν η άποψη του Sterling γινόταν αποδεκτή, θα οδηγούσε σε μια διπλή τραγωδία. Το γεγονός ότι μια γυναίκα είχε την ατυχία να είναι αναγκασμένη να περάσει το σκόπελο μιας εγκυμοσύνης, ανεπιθύμητης για την ίδια, δεν της δίνει το δικαίωμα να σκοτώσει το έμβρυο αργότερα, πόσο μάλλον στο τελικό στάδιο. Δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό και αν αυτή δε θέλει το παιδί, μπορεί να το δώσει για υιοθεσία, όχι να το φονεύσει, ισχυριζόμενη ότι έχει την εξουσία που της δίνει το δικαίωμα της αυτονομίας, ως ανθρώπινο όν.

Ο Dworkin στο έργο του 'Θεωρία και Πρακτική της Αυτονομίας' δίνει ένα χρήσιμο παράδειγμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ πατερναλισμού και αυτόνομων αποφάσεων¹⁸. Η αρχαία ελληνική μυθολογία, λέει ότι, όταν ο Οδυσσεύς περνούσε από το νησί των Σειρήνων, διέταξε τους άντρες του να τον δέσουν σε ένα κατάρτι και να αγνοήσουν όλες τις μεταγενέστερες διαταγές του να προσεγγίσουν το νησί, μέχρι το χρονικό σημείο που θα απομακρυνόντουσαν τόσο ώστε να μην ακούν πλέον το τραγούδι των Σειρήνων. Αυτό επειδή

¹⁴ M. Blake, 'Policing Pregnancy: Rights and Wrongs', σελ. 300-301.

¹⁵ M. Brazier, 'Do no harm – Do patients have responsibilities too?' σελ. 400.

¹⁶ Supra note 9, σελ. 21.

¹⁷ Διαφορετική προβληματική περιγράφεται από τον Κουράκη που επισημαίνει ότι η έγκυος, στατιστικά, τις περισσότερες φορές που τίθεται θέμα άμβλωσης, δεν ενεργεί 'ως βούλεται', αφού πιέζεται να διακόψει την εγκυμοσύνη, από τρίτους π.χ τον πατέρα του παιδιού. Εάν είχε τη δυνατότητα επιλογής, τότε δεν θα υποβαλλόταν σε επέμβαση και θα κρατούσε το παιδί. Το επιχείρημα αυτό καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα με του Δρ. Sperling, ότι δηλαδή πολλές φορές, η αυτονομία της κυοφορούσας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι περισσότερο θεωρητική παρά πραγματική.

¹⁸ G. Dworkin, *The Theory and Practice of Autonomy*, 1988, σελ. 14-15.

το τραγούδι τους θα τον παρέσερνε στο νησί, όπου θα αντιμετώπιζε οριστικά το θάνατο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, ακόμα και αν δεν είχε δώσει τέτοια εντολή, οι ναυτικοί θα δικαιολογούντο να συμπεριφερθούν πατερναλιστικά αγνοώντας τις εντολές του, διότι θα τον προστάτευαν από κίνδυνο ζωής, εξασφαλίζοντας έτσι, μακροπρόθεσμα, την αυτονομία του. Συμπερασματικά ‘η αυτονομία δεν έχει καμία αξία σε ένα νεκρό πρόσωπο’¹⁹. Αν και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα όπου ο πατερναλισμός και η αυτονομία ευθυγραμμίζονται και συνυπάρχουν, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με το σενάριο της κυοφορούσας γυναίκας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μακροχρόνια επιβίωση ήταν μέρος του σχεδίου του Οδυσσέα, αλλά στην περίπτωση της εγκύου, η χρήση του πατερναλισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ποιότητα ζωής που η γυναίκα θεωρεί ανεπαρκή και ίσως καταστρεπτική για την ίδια²⁰. Στην προκειμένη περίπτωση το πρόσχημα της μακροπρόθεσμης επιβίωσης της εγκύου, ίσως δεν εκτιμάται τόσο ως ‘ευγενής σκοπός’ από την ίδια. Αναμφισβήτητα, η επιβίωση φθίνει ως σκοπός εάν δεν έχεις κάτι για το οποίο να αξίζει να επιβιώσεις. Θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα, ότι γενικά μιλώντας, το επιχείρημα της αυτονομίας είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, υπέρ του δικαιώματος της μητέρας να αποφασίζει πως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ωστόσο, είναι ήδη προφανές ότι η αυτονομία της μητέρας, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτή τη δύσκολη συζήτηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια προτεινόμενη λύση θα πρέπει να εξισορροπεί τα δύο αντικρουόμενα συμφέροντα, της μητέρας αφενός και του εμβρύου αφετέρου.

(B) Φεμινιστική προσέγγιση και διάκριση εις βάρος των γυναικών

Το επιχείρημα της διακρίσεως του φύλου προασπίζεται από φεμινίστριες που θεωρούν ότι μια κυοφορούσα γυναίκα, όπως κάθε άλλο ανθρώπινο πλάσμα, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το σώμα της και ότι η αναγκαστική υποβολή της σ’αυτή την επέμβαση, συνιστά διάκριση εις βάρος της. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό είναι υπέρ το δέον απλοϊκό διότι παραγνωρίζει το γεγονός ότι η έγκυος αντιμετωπίζεται διαφορετικά ακριβώς επειδή είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο. Η διαφοροποίησή της πηγάζει όχι εξαιτίας της γυναικειάς υπόστασής της αυτής καθ’εαυτής, αλλά από τις συνθήκες που την περιβάλλουν. Μεταφέρει ένα βιώσιμο πλάσμα μέσα της και έχει την ηθική, αν όχι τη νομική υποχρέωση να το προστατεύσει. Είναι επομένως απαραίτητο να εξεταστεί το επιχείρημα των διακρίσεων, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να προσδιοριστεί ο λόγος, που παρά τη βασική διαφορά μεταξύ της εγκύου και του υπόλοιπου πληθυσμού, εξακολουθεί να είναι ηθικά λάθος να τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης.

Το κλασσικό φεμινιστικό επιχείρημα είναι ότι ο νόμος δεν υποχρεώνει ένα πατέρα να υποστεί μια εγχείρηση μεταμόσχευσης νεφρού για να σώσει το παιδί του. Τοιουτρόπως δεν θα έπρεπε να υποχρεώνει μια γυναίκα να υποστεί μια εξίσου επικίνδυνη εγχείρηση για να γεννήσει ένα έμβρυο που ούτε καν λογίζεται ως οντότητα, νομικά. Παραταύτα, αυτή δεν είναι μια ερώτηση για νομικές υποχρεώσεις αλλά για ηθικές. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: είναι ένας πατέρας ηθικά υποχρεωμένος να δώσει το νεφρό του για να σώσει τη ζωή του παιδιού του; Αυτό εξαρτάται από μια σωρεία παραγόντων: ποιοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από την επέμβαση, αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορούσε να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών του και να συντηρεί οικονομικά την οικογένεια στο χρόνο που θα αναρρώνει από την επέμβαση, ποιές είναι οι πιθανότητες επιτυχίας την επέμβασης κτλ. Σε

¹⁹ S. Glick, ‘The morality of coercion’, (2000) 26 Journal of Medical Ethics 393, σελ. 393.

²⁰ Για περαιτέρω ανάλυση αυτού του επιχειρήματος, βλ. M. Stauch, ‘Court Authorised Caesarians and the Principle of Patient Autonomy’ (1997) 6 Nottingham Law Review 74.

κάθε παρόμοια περίπτωση, σταθμίζονται τα καθήκοντά του, αφενός το καθήκον επιμέλειας των άλλων παιδιών του και αφετέρου το καθήκον λύτρωσης από κίνδυνο ζωής. Όπου και αν γείρει η πλάστιγγα είναι θεμιτή επειδή μόνο αυτός μπορεί να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας απόφασης, δεδομένου ότι η απόφαση του αντικατοπτρίζει τον τρόπο θεώρησής του απέναντι στη ζωή, ως άνθρωπος. Πεποίθηση των φεμινιστριών είναι ότι οι ισχυρισμοί αυτοί, ιδωμένοι από τη σκοπιά της εγκύου, είναι αρκούντως ικανοποιητικοί και πειστικοί.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μια έγκυος γυναίκα και ένας πατέρας δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες. Ένας πατέρας δεν υποχρεούται να υποστεί μια τέτοια επέμβαση διότι μπορεί να βρίσκεται σε 'σύγκρουση καθήκοντος' και μόνο αυτός δύναται να πάρει θέση απέναντι στο δίλημά του. Αντιθέτως, μια έγκυος γυναίκα θα πρέπει να έχει τη νομική υποχρέωση να γεννήσει το παιδί γιατί οι λόγοι που την κάνουν να μη θέλει να υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση είναι καθαρά εγωιστικοί: επιτρέπει να πεθάνει το παιδί της επειδή φοβάται τις βελόνες²¹, ή επειδή η θρησκεία της εναντιώνεται στη μετάγγιση αίματος²², ή απλά επειδή θεωρεί το φυσιολογικό τοκετό προτιμότερο²³. Η αλήθεια όμως, δεν είναι πάντα τόσο αυτονόητη και απόλυτη: μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγωίστρια, μια Νιγηριανή κοπέλα, που αρνείται την υποβολή σε καισαρική τομή, για το λόγο ότι θα επιστρέψει στη Νιγηρία, όπου δεν υπάρχει κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός ώστε να μπορεί να γεννήσει και το δεύτερο, ενδεχομένως, παιδί της, με επέμβαση²⁴; Ή, μήπως, απλά ασκεί το δικαίωμα που της δίνει η ίδια η υπόστασή της: την αναπαραγωγή; Το επιχείρημα της ενοχής που βασίζεται στον εγωισμό και στην ανυπαρξία σύγκρουσης καθήκοντος δεν είναι πειστικό επειδή η έγκυος, όπως ο πατέρας στο παράδειγμα, πρέπει να εξισορροπήσει επιτυχώς συγκρουόμενες ηθικές υποχρεώσεις. Σε τελική ανάλυση, η θυσία ενός παιδιού για να αποδείξει την αφοσίωσή της στο Θεό είναι κάθε άλλο παρά εγωιστική. Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η έγκυος γυναίκα θα πρέπει να εξισορροπήσει αντικρουόμενα ηθικά καθήκοντα, όπως ακριβώς και ο πατέρας στο προηγούμενο παράδειγμα, θα πρέπει να της δοθεί μια ευκαιρία να το πράξει και η επιλογή της θα πρέπει να είναι σεβαστή.

(Γ) Το τελολογικό επιχείρημα

Το τρίτο επιχείρημα που συχνά παρουσιάζεται από τις φεμινίστριες, είναι ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από τη σκοπιά της γυναίκας. Αυτό το επιχείρημα αποτελείται από δύο συλλογισμούς, ο πρώτος εκ των οποίων υστερεί πειθούς, αλλά ο δεύτερος καθιστά απόλυτα δικαιολογημένη την πεποίθηση ότι η γυναίκα πρέπει να αποφασίζει ελεύθερα. Ο πρώτος ισχυρισμός, είναι ότι μια κυοφορούσα γνωρίζει καλύτερα από τους γιατρούς της τι θα ήταν καλύτερο γι'αυτήν: επικαλείται τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με το έμβρυο ώστε να θεωρεί απλά, ότι ένας φυσιολογικός τοκετός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος, εκ των πραγμάτων, για να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Ο Sperling επίσης υποστηρίζει ότι μια αναγκαστική καισαρική τομή, διακυβεύει την υγιή σχέση της μητέρας με το μελλοντικό παιδί της. Τίθεται σε κίνδυνο η αρμονική αυτή σχέση επειδή το παιδί 'την ανάγκασε' να κάνει κάτι που δεν ήθελε, ή επειδή δεν 'αντεπεξήλθε' στην προσδοκία που αυτή είχε, να γεννήσει

²¹ Αυτά είναι τα γεγονότα της Αγγλικής υπόθεσης *Re MB (An Adult: Medical Treatment)* [1997] 2 FLR 426.

²² Αυτά είναι τα γεγονότα της Αγγλικής υπόθεσης *Re S (Adult: Refusal of Treatment)* [1992] 4 All ER 671.

²³ Αυτά είναι τα γεγονότα της Αγγλικής υπόθεσης *Re S (Hospital Patient: Court's jurisdiction)* [1996] Fam 123.

²⁴ Είναι πιθανόν ότι μια γυναίκα που χρειάζεται καισαρική τομή κατά τη διάρκεια της πρώτης της γέννας, να χρειάζεται την επέμβαση και για όλες τις μετέπειτα γέννες της. Αυτά είναι τα γεγονότα της Αγγλικής υπόθεσης *Re S (Adult Refusal of Treatment)* [1997] 2 FCR 541 CA.

φυσιολογικά²⁵. Ωστόσο αυτός ο συλλογισμός στερείται πειστικότητας αφού τείνει να οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα: οι πλείστοι από μας θα κατηγορούσαμε ένα γιατρό που ανάγκασε μια γυναίκα να κάνει μαστεκτομή ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία αντ' αυτής, επειδή είναι μια πολύ προσωπική απόφαση που έχει επιπτώσεις μόνο στο σώμα της. Μόνο η ίδια ξέρει πως θα αντιμετωπίσει τον εαυτό της μετά την μαστεκτομή, άρα πρέπει να έχει δικαίωμα να διαλέξει μεταξύ δύο εξίσου επίπονων επεμβάσεων. Όμως, με κίνδυνο να φανούμε πατερναλιστικές, η επιτακτικότητα της καισαρικής τομής είναι ένα ιατρικό γεγονός που ο γιατρός πραγματικά γνωρίζει καλύτερα – αν ο ομφάλιος λώρος είναι δεμένος γύρω από το λαιμό του εμβρύου ή αν το έμβρυο δεν είναι στη σωστή θέση για να γεννηθεί φυσιολογικά είναι ένα πραγματικό ζήτημα και όχι 'αίσθηση'.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι η μητέρα θα απογοητευτεί από το παιδί, αυτό και πάλι δεν μπορεί να σταθεί. Οι γονείς συχνά περιμένουν πράγματα από τα παιδιά τους που απλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τα ίδια: είναι λάθος η σχέση της μητέρας με το παιδί της να επηρεαστεί αρνητικά επειδή το παιδί δεν είναι τόσο καλός αθλητής όσο θα ήθελε να είναι. Και είναι παράλογο να υποστηριχθεί ότι μια μητέρα είναι αρνητικά προδιαθετειμένη εναντίον του παιδιού της επειδή σαν παιδί έκλαιγε περισσότερο από ότι αυτή ανέμενε. Γιατί ο τρόπος που θα γεννήσει να είναι ένα λιγότερο παράλογο παράδειγμα;

Ίσως το πιο δυνατό επιχείρημα εναντίον της αναγκαστικής καισαρικής τομής είναι ο δεύτερος συλλογισμός, το τελολογικό επιχείρημα. Η φράση 'αναγκαστική καισαρική' έχει ειπωθεί πλειστάκις, ως συνέπεια δεν προκαλεί πλέον αίσθηση αν και οι επιπτώσεις της είναι βαθιές. Η γυναίκα συχνά διαμαρτύρεται έντονα και πρέπει να δεθεί στο κρεβάτι της, έτσι ώστε να της χορηγηθεί ένεση πριν γίνει η επέμβαση και γεννηθεί το παιδί. Τυχόν αίτημά της να φύγει από το νοσοκομείο θα απορριφθεί, οπότε θα πρέπει να κρατείται εκεί παρά τη θέλησή της. Τέλος, θα πρέπει να περάσει χρόνο μέχρι να αναρρώσει από την επέμβαση, η οποία δεν έχει μόνο επιπτώσεις στη σωματική αλλά και στη ψυχολογική της κατάσταση. Είναι επομένως σημαντικό να έχουμε κατά νού τι επιπτώσεις έχει αυτή η διαδικασία στην εμπιστοσύνη της γυναίκας απέναντι στο ιατρικό επάγγελμα. Είναι πιθανόν την επόμενη φορά που θα είναι έγκυος, να προτιμήσει να γεννήσει το παιδί της στο σπίτι, θέτοντας τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού της σε κίνδυνο. Μήπως όμως το επιχείρημα αυτό έγινε πανάκεια; Η Δρ. Savage, στην 35ετή θητεία της ως γιατρός στην Αγγλία, έχει αντιμετωπίσει μόνο δύο περιπτώσεις όπου η γυναίκα αρνιόταν να υποστεί μια καισαρική τομή. Παρομοίως ο Δρ. Καλακούτης με την 30ετή πείρα του στην Κύπρο έχει δει μόνο μία τέτοια περίπτωση. Ωστόσο αυτές οι αριθμητικά περιορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να αποτελούν αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης από τον Τύπο, προωθώντας την πεπλανημένη εικόνα ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να εκφοβίσει τις γυναίκες και να τις απομακρύνει από τα νοσοκομεία. Η Δρ. Savage δίνει ένα παράδειγμα για τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε τέτοιες πατερναλιστικές συμπεριφορές: η ασθενής ήταν 16 ετών, δε μιλούσε Αγγλικά και ο άντρας της (ένας αφοσιωμένος Μουσουλμάνος) δεν συναινούσε σε μια καισαρική τομή. Όταν κατέστη προφανές ότι δεν μπορούσε να γεννήσει φυσιολογικά, ο σύζυγος συμφώνησε στο να γίνει η επέμβαση, αλλά μέχρι να το αποφασίσει, το παιδί είχε πεθάνει επειδή δεν μπορούσε να βγει από την ασυνήθιστα μικρή λεκάνη της εγκύου. Στα επόμενα χρόνια, η γυναίκα γέννησε έξι υγιή παιδιά με καισαρική. Η Δρ. Savage καταλήγει: 'αν είχαμε πάει στα Δικαστήρια, δεν θα προσπαθούσε να αφήσει τη γυναίκα του σπίτι να

²⁵ Supra note 9, σελ. 24.

γεννήσει τα επόμενα παιδιά, διακινδυνεύοντας να πεθάνει από ρήξη μήτρας; Ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί.²⁶ Αν το έκανε, όχι μόνο θα σήμαινε ότι οι γιατροί έθεσαν σε έμμεσο κίνδυνο τη ζωή της, αλλά και τη ζωή κάθε εγκύου σε μια παρόμοια περίπτωση, που θα διάβαζε την ιστορία της ασθενούς. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν κάποιος έχει το συμφέρον του παιδιού κατά νου, παρά αυτό της μητέρας, μια αναγκαστική καισαρική τομή, απλά δεν μπορεί να είναι η αυτονόητη λύση.

3. Η ‘εν δυνάμει’ ανθρώπινη ζωή ως αντικείμενο προστασίας

Ένα έμβρυο δεν θεωρείται όν με νομική προσωπικότητα, ως εκ τούτου δεν διαθέτει κανένα νομικό δικαίωμα, αφού σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, φορείς του δικαιώματος της ζωής είναι τα πλήρη και αυτοτελή πρόσωπα και με βάση το Άρθρο 35 του Αστικού Κώδικα ‘το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό [...]’. Επομένως, το κυοφορούμενο δεν μπορεί να είναι φορέας νομικών δικαιωμάτων διότι αποτελεί εν δυνάμει μόνο ανθρώπινη ύπαρξη και όχι πλήρη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ισότιμη με τη ζωή των αυτοτελών προσώπων²⁷. Το έμβρυο θεωρείται υποκείμενο του δικαιώματος στη ζωή μόνο μετά τη γέννησή του, όταν είναι πλέον αντιληπτό στον εξωτερικό κόσμο ως αυτοτελής οντότητα. Άλλωστε η έννοια του δικαιώματος στη ζωή όπως καθορίζεται από την ελληνική συνταγματική έννομη τάξη, προϋποθέτει δυνατότητα αυτοκαθορισμού του φορέα, άρα αφορά τον άνθρωπο ως έλλογο όν. Παρ’όλ’αυτά, το δικαίο ανέκαθεν προστάτευε τον κυοφορούμενο σε επίπεδο όχι συνταγματικού αλλά ουσιαστικού δικαίου²⁸, άρα μπορεί να υποστηριχθεί ότι μολονότι το έμβρυο αυτό καθ’αυτό δεν αποτελεί υποκείμενο δικαίου, είναι αντικείμενο προστασίας. Και είναι τέτοιο, διότι το Άρθρο 5§2Σ προστατεύει, όχι μόνο την ‘πλήρη’ αλλά κάθε μορφή ανθρώπινης ζωής. Χρήσιμη είναι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας σχετικά με την έκτρωση, στην οποία τονίστηκε ότι καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή και ο όρος ‘καθένας’ αναφέρεται σε κάθε ανθρώπινο όν το οποίο είναι προικισμένο με ζωή, ακόμα και αν αυτό δεν έχει ακόμα γεννηθεί²⁹. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λοιπόν υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ζωή ακόμα και σε αυτή που πρόκειται να γεννηθεί, ανεξαρτήτως αν αυτή την αξιοπρέπεια μπορεί να μην τη συναισθάνεται το κυοφορούμενο.

Επομένως, το γεγονός ότι το έμβρυο δεν είναι φορέας δικαιωμάτων, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να του οφείλονται κάποια ηθικά δικαιώματα επειδή του δόθηκε ένα είδος ηθικής προσωπικότητας από την έγκυο γυναίκα όταν αποφάσισε να συνεχίσει με την εγκυμοσύνη. Αυτό το αντεπιχείρημα για την αυτονομία υποστηρίζεται από μια σειρά δικαστικών δηλώσεων: ο Δικαστής Judge LJ στην Αγγλική υπόθεση *St George’s NHS Trust* ξεκαθάρισε αυτό το σημείο λέγοντας: ‘όπως και αν περιγράψεις ένα έμβρυο 36 εβδομάδων, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως «τίποτα». Αν είναι βιώσιμο δεν είναι άψυχο και είναι σίγουρα ανθρώπινο όν’³⁰. Το πιο προφανές παράδειγμα της νομικής αναγνώρισης μερικών δικαιωμάτων του εμβρύου είναι η απαγόρευση των αμβλώσεων στην πλειονότητα των περιπτώσεων μετά την 12^η εβδομάδα της κύησης³¹. Αυτό ακριβώς συμβαίνει επειδή γύρω

²⁶ W. Savage, ‘Caesarean section: who chooses – the woman or her doctor?’, found in *Ethical Issues in Maternal – Foetal Medicine* (2002), σελ. 279.

²⁷ *Vo v. France* (App. No. 53924/00).

²⁸ Α. Δημητρόπουλος, *Συνταγματικά Δικαιώματα: Γενικό Μέρος* (2005), σελ.15.

²⁹ *BverfGE* 39,1 (1975).

³⁰ *Supra* note 7, σελ. 952.

³¹ *Supra* note 4.

στη 12^η εβδομάδα το έμβρυο γίνεται βιώσιμο και η κοινωνία αισθάνεται ότι πρέπει να προστατεύσει το δικαίωμα στη ζωή σε ένα μελλοντικό άνθρωπο. Αυτό το επιχείρημα αποτελεί συνιστώσα μιας στέρεης επιχειρηματολογίας υπό το φώς μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Δεν προστατεύουμε μόνο τα ηθικά συμφέροντα του εμβρύου, αλλά τα μελλοντικά έννομα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο θα εξελιχθεί. Όπως το έθεσε ο Δρ. Καλακούτης ‘Δεν είναι το ίδιο με το να τραυματίζουμε αυτόν που επιτίθεται προκειμένου να τον αποτρέψουμε από το να δολοφονήσει κάποιον; Η συνείδηση μου είναι καθαρή.’³² Αν ο νόμος, επομένως, θεωρεί ότι υπερισχύει η προστασία του εμβρύου από την ανάγκη αυτονομίας της απόφασης της μητέρας στο πλαίσιο της άμβλωσης, τότε θα πρέπει να υποστηριχθεί ότι έχει το ίδιο δικαίωμα στην περίπτωση της αναγκαστικής καισαρικής.

Τυπολατρικά προσεγγίζοντας το θέμα, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η μη βούληση της γυναίκας δεν πρέπει να είναι αποφασιστικό κριτήριο για να καταστήσει την αναγκαστική καισαρική τομή παράνομη. Η προσέγγιση αυτή καθιστά το στοιχείο της βούλησης, ως παράγοντα που συνυπολογίζεται στο σύνολο των περιστάσεων. Στο πλέγμα των περιστάσεων που οφείλει να εξετάσει το Δικαστήριο είναι και οι κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις που ισχύουν στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Όπως το έθεσε και ο Κατρούγκαλος, ‘Τα έννομα αγαθά είναι κοινωνικά αγαθά. Το ίδιο ισχύει και για τα συνταγματικά αγαθά τα οποία μολονότι έχουν ως αντικείμενο του δικαιώματος τη ζωή ως βιολογικό φαινόμενο, αυτή γίνεται αντιληπτή και σημασιολογείται κοινωνικά.’³³ Ένα απτό παράδειγμα, αντλούμε από την Αγγλοσαξονική³⁴ και Ευρωπαϊκή³⁵ νομολογία: το γεγονός ότι ένας σαδομαζοχιστής συναινεί στον πόνο, δεν αρκεί για τη νομιμοποίηση της σωματικής βλάβης γιατί συγκρούεται με τις κοινωνικές αντιλήψεις και την ανάγκη προστασίας της δημοσίας αιδούς. Στον αντίποδα όμως, οι κοινωνικές αντιλήψεις δεν μπορούν να διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο ώστε να επιτρέπεται ο υπέρμετρα επαχθής περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στο δεύτερο μέρος. Είναι παράλογο να συγκρίνουμε, χρησιμοποιώντας ετεροειδούς χαρακτήρα μέτρα και σταθμά: την κοινωνική πεποίθηση αφενός, που μεταβάλλεται συνεχώς και προσαρμόζεται ανάλογα με τις τεχνολογικές, πολιτικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις και αφετέρου μητρικά δικαιώματα τα οποία μένουν σταθερά και αμετάβλητα από την αρχή της ζωής του ατόμου μέχρι το τέλος της. Πόσο μάλλον, όταν οι κοινωνικές αντιλήψεις, αν λάβουμε υποψη και την τεχνολογική πρόοδο που δίνει στο έμβρυο όλο και πιο ανθρώπινη υπόσταση (π.χ. υπέρηχος κτλ.), θα τροφοδοτούν το επιχείρημα υπέρ της προστασίας του κυοφορούμενου, αποδυναμώνοντας την ανάγκη προστασίας της μητέρας. Όταν το έμβρυο απομακρυνθεί από το ‘απόρρητο της μήτρας’³⁶ διαμέσου των υπερήχων, δεν αποκτά μόνο κοινωνική αναγνώριση, αλλά επίσης ενισχύει την αντίληψη του γιατρού ότι έχει να κάνει με ένα δεύτερο ασθενή.

4. Ποιά κατεύθυνση πρέπει να πάρει το δίκαιο;

Κοινή συνιστώσα όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων, είναι η εξισορρόπηση των δύο αντικρουόμενων συμφερόντων: το συμφέρον του εμβρύου για ζωή και το συμφέρον της μητέρας να ασκήσει το θεμελιώδες δικαίωμα της ως ανθρώπινο όν, στο να καθορίζει η ίδια

³² Supra note 13.

³³ Γ. Κατρούγκαλος, *Το δικαίωμα στη ζωή και το θάνατο*, (1993) σελ. 15.

³⁴ *R v. Brown [1994] 1 AC 212.*

³⁵ *Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom (App. No. 21627/93, 21826/93, 21974/93).*

³⁶ R. Blank ‘Maternal Fetal Relationship. The Courts and Social Policy’, στο βιβλίο *The International Library of Medicine, Ethics and Law* (‘Women, Medicine, Ethics and the Law’ 2001), σελ. 129.

τις κινήσεις της. Αφού λοιπόν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων, δεν είναι δόκιμο να προσφεύγουμε σε μία αφηρημένη αργiori ποιοτική στάθμισή τους, αλλά σε μία εξατομικευμένη, συγκεκριμένη αξιολόγηση, δοθέντος ότι (όπως έχει λεχθεί) όλα τα συνταγματικά δικαιώματα είναι ισότιμα μεταξύ τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα και κριτήρια καθαρά υποκειμενικά. Ο νόμος σήμερα, τουλάχιστον θεωρητικά, βλέπει την αυτονομία ως την αρχή που πρέπει να υπερισχύει έναντι όλων. Μολονότι, 'η τρέχουσα έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η αυτονομία είναι τόσο επικίνδυνη όσο και η προηγούμενη έμφαση στην αξία του αγέννητου εμβρύου.'³⁷ Και αυτό συμβαίνει επειδή καμία αρχή δεν μπορεί πάντα να υπερισχύει έναντι άλλων. Μια πιο λεπτή στάθμιση των δύο αρχών, είναι σκόπιμη και πρόπυσα.

Πρίν αναλύσουμε τα συγκεκριμένα κριτήρια που οφείλει να λάβει υπόψην του το Δικαστήριο αντιμετωπίζοντας τέτοιες υποθέσεις, αξίζει να αναφερθούν δύο μοτιβα που έχουν επικρατήσει στην πράξη. Πρώτο, ενώ η πλειοψηφία των μελετητών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της γυναίκας θα πρέπει να προστατεύεται, η πλειοψηφία των Δικαστηρίων που αντιμετωπίζουν τα σκληρά γεγονότα μιας υπόθεσης κατά πρόσωπο, καταλήγουν στο αντίθετο συμπέρασμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάμε για υψηλές αξίες όπως η 'αυτονομία' και ο 'αυτοπροσδιορισμός' όταν γνωρίζουμε πως λέγοντας κατι τέτοιο δεν θα στοιχίσει μια ανθρώπινη ζωή. Όπως το έθεσε ο Δικαστής Thorpe LJ: 'Είναι ίσως πιο εύκολο για ένα Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο να διαπιστώσει την αρχή από όσο είναι για το Δικαστήριο της ουσίας να την εφαρμόσει, έχοντας να αντιμετωπίσει το δικαστικό ένστικτο [...] και το συναίσθημα.'³⁸ Δεύτερο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι γυναίκες που αναγκάζονται να υπακούσουν στις συγκεκριμένες δικαστικές εντολές προέρχονται από μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Η Janet Gallagher παραθέτει μια έρευνα: το 81% των γυναικών που αναγκάζονται να υπακούσουν στις συγκεκριμένες διαταγές των Δικαστηρίων στις ΗΠΑ είναι έγχρωμες, Ασιάτισσες ή Ισπανές, 44% ανύπαντρες, 24% δεν μιλούν Αγγλικά ως μητρική γλώσσα και καμία δεν είναι ασθενής ιδιωτικής κλινικής³⁹. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως αυτές οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές να μεταφέρουν το σκεπτικό της απόφασής τους για την καισαρική λόγω των γλωσσικών φραγμών και των πολιτιστικών διακρίσεων, αν και αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα η ίση μεταχείριση των ανθρώπων⁴⁰ και η δίκαιη δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου⁴¹. Αν δοθεί στους δικαστές η ευκαιρία να παρεμβαίνουν στην απόφαση της εγκυμονούσας, το σύνολο των κριτηρίων που πρέπει να εξετάζονται είτε σωρευτικά είτε αυτοτελώς, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτό θα γίνεται δίκαια.

Έχοντας επισημάνει τους δύο κινδύνους που επιλοχωρούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας τέτοιας περίπτωσης ενώπιον των Δικαστηρίων, προχωρούμε στην ανάλυση των προτεινόμενων κριτηρίων. Αρχικά το Δικαστήριο πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η κυοφορούσα έχει σώας τα φρένας και επιπλέον ότι δίνει ένα λόγο για την απόφασή της. Η άποψη που θέλει το λόγο που δίνει η έγκυος να είναι πειστικός, ενώ φαινομενικά μοιάζει λογική, εντούτοις πρέπει να απορριφθεί τόσο από την ηθική σκοπιά όσο και για πρακτικούς

³⁷ M. Blake, 'Policing Pregnancy: Rights and Wrongs', σελ. 300.

³⁸ Barbara Hewson 'A woman's freedom from attack', Times Newspaper 8 July 1997.

³⁹ J. Gallagher, 'Fetus as Patient' (1989), στο βιβλίο *Reproductive Laws for the 1990s*, σελ. 203.

⁴⁰ Άρθρο 14 και Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 12 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 12 δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την Ελλάδα.

⁴¹ Άρθρο 6 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

λόγους. Ήθικά, αν γίνει προσπάθεια να αξιολογηθεί η πειστικότητα των λόγων που προσφέρει η κυοφορούσα, τότε το δικαίωμά της στην αυτονομία αγνοείται παντελώς: το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, εκλείπει αν ασκείται μόνο όταν είναι συμβατό με τη γνώμη του γιατρού, του Δικαστή ή της πλειοψηφίας. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, αυτό το κριτήριο είναι προβληματικό επειδή απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί δίκαια. Οι περισσότερες γυναίκες διαπιστώνουν ότι πρέπει να υποστούν μια αναγκαστική καισαρική τομή αφού έχουν αρχίσει οι συστολές, όταν είναι ήδη εξασθενημένες από τις πολλές ώρες και τους πόνους. Η απόφαση πρέπει να παρθεί σύντομα, μερικές φορές μέσω τηλεφώνου, και πολύ συχνά χωρίς να έχει ακουστεί καν η γνώμη της μητέρας, επειδή δεν αντιπροσωπεύεται από δικηγόρο⁴². Σε περιπτώσεις που η φωνή της μητέρας δε μπορεί να ακουστεί, οι γιατροί πιθανόν να δώσουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες με αποτέλεσμα ο δικαστής να αποφασίσει υπέρ της αναγκαστικής καισαρικής τομής. Για παράδειγμα, η ακρόαση της υπόθεσης *St George's NHS Trust*, έγινε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος και το Πρωτόδικο εσφαλμένα είπε ότι η γυναίκα είχε συσπάσεις για 24 ώρες και ότι 'κάθε λεπτό υπολογίζεται'. Η τάση αυτή αντανακλάται στο γεγονός ότι το 86% των υποθέσεων που έχουν κριθεί από Δικαστή οδήγησαν σε καισαρική⁴³. Επίσης ενισχύεται από την απάντηση του Δρ. Καλακουτή στο ερώτημα για το πώς θα ενεργούσε σε περίπτωση που μια γυναίκα δεν έδινε σαφή συναίνεση για την επέμβαση: 'θα προχωρούσα με την επέμβαση, αφού προστατεύομαι από τις διατάξεις του Δικαστηρίου'⁴⁴, χωρίς να υποθέσει καν ότι το Διακαστήριο θα μπορούσε να αποφασίσει αλλιώς.

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών δίνει τη συγκατάθεσή της στην αναγκαστική καισαρική τομή, ενώ μερικές την ζητούν κιόλας. Αυτές που δεν το κάνουν είναι γιατί έχουν έντονα αισθήματα για τη διαδικασία. Μερικές είναι δικαιολογημένες, άλλες πάλι όχι. Είναι εύκολο, όταν έχεις ευρεία περιθώρια χρόνου, να αποφασίσεις, ότι μια ασθενής που φοβάται τις βελόνες, οφείλει να προχωρήσει στην επέμβαση, επειδή προστατεύεται μακροπρόθεσμα η αυτονομία της, ενώ μια Νιγηριανή γυναίκα, της οποίας η επέμβαση θα μειώσει τις πιθανότητες να γεννήσει άλλο παιδί στο μέλλον χωρίς καισαρική τομή, δεν θα πρέπει να αναγκαστεί. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος δεν είναι διαθέσιμος. Αν επιτρέψουμε στους γιατρούς να εισβάλουν στο σώμα της γυναίκας όταν νιώθουν ότι πρέπει, θα το κάνουν ακόμη και αν το μωρό μπορεί να γεννηθεί χωρίς να υποστεί βλάβη με φυσιολογικό τοκετό. Αν αφήσουμε μόνο τις γυναίκες να αποφασίζουν τότε θα έχουμε θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Καμία από τις δύο λύσεις δεν θα εκμηδενίσει τις μελλοντικές τραγωδίες κατά 100%, αλλά έχοντας κατά νου όλες τις ηθικές και πρακτικές προοπτικές, είναι ασφαλέστερο να αφήσουμε τη γυναίκα να αποφασίσει. Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή συμφωνούμε με τον Herring ότι λίγες γυναίκες που εγκυμονούν, αποφασίζουν, χωρίς να λάβουν υπόψη το συμφέρον του εμβρύου. Διαφωνούμε όμως με το κριτήριο που προτείνει να χρησιμοποιήσουν τα Δικαστήρια: να σκέφτεται κανείς τι θα ήθελε μια 'συνηθισμένη γυναίκα'⁴⁵. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση. Αν είχαμε να κάνουμε με 'συνηθισμένες γυναίκες' δεν θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το δίλημμα, αφού

⁴² 5 στις 7 υποθέσεις στις οποίες το Δικαστήριο διέταξε την αναγκαστική καισαρική τομή, η κυοφορούσα δεν αντιπροσωπευόταν από δικηγόρο και δεν ακούστηκε η πλευρά της. (P. Blank 'Maternal Fetal Relationship. The Courts and Social Policy', στο βιβλίο *The International Library of Medicine, Ethics and Law* ('Women, Medicine, Ethics and the Law' 2001).

⁴³ Kolder V.E.B., Gallagher J. and Parsons MT 'Court ordered obstetrical interventions', (1987) *The New England Journal of Medicine* 316, 29-54.

⁴⁴ *Supra* note 13.

⁴⁵ J. Herring 'Reproductive Technology and the Law, The Caesarean Section Cases and the Supremacy of Autonomy', στο *Law and Medicine – Current Legal Issues 2000, Volume 3*.

η πλειοψηφία των γυναικών είναι πολύ πρόθυμη να υποστεί μια καισαρική για να γεννήσει ένα υγιές παιδί. Αντ' αυτού, ο προσδιορισμός με μέτρο τη 'βούληση της μέσης γυναίκας' θα αγνοούσε τελείως τις επιθυμίες της μητέρας αφού οι στατιστικές, άρα και η απόφαση θα βρίσκονται πάντα εναντίον της.

Το προτεινόμενο κριτήριο επομένως, είναι να επιτραπεί στη γυναίκα να έχει την πρώτη και μεγαλύτερη επιρροή στην απόφαση. Αυτό δε συμβαίνει μόνο επειδή η αυτονομία της είναι η πρωταρχική αρχή, αλλά επιπρόσθετα επειδή αυτή είναι το πρόσωπο που έχει δημιουργήσει τον ισχυρότερο δεσμό με το έμβρυο. Συνεπώς είναι πολύ πιθανότερο η γυναίκα να έχει ισορροπήσει όλα τα στοιχεία και να έφτασε σε πιο σωστό συμπέρασμα για το τί να κάνει σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, από ότι ένας δικαστής που έχει εξετάσει το θέμα για 20 λεπτά και δεν έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του.

Η υιοθετούσα προσέγγιση, ότι η πειστικότητα του λόγου που έδωσε η κυοφορούσα δεν πρέπει να είναι κριτήριο, δε συνεπάγεται ότι η γνώμη της γυναίκας θα υπερισχύει πάντοτε, γιατί το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών της, το επωμίζεται η ίδια. Η αιτία για την υποχρέωση που της επιβάλλεται (δηλαδή να αποδείξει τα λεγόμενά της) είναι η αποφυγή της κατάχρησης των προστατευτικών διατάξεων. Για παράδειγμα, ένας απλοϊκός λόγος όπως ο ισχυρισμός ότι οι γονείς της κυοφορούσας θα εναντιώνονταν στην καισαρική τομή, φαίνεται αντικειμενικά να συνιστά κατάχρηση της προστασίας του νόμου. Αν όμως δοθεί στην έγκυο η ευκαιρία να αποδείξει τους ισχυρισμούς της, όπως υποστηρίζεται στο παρόν δοκίμιο, θα μπορούσε να διαφανεί ότι οι συνέπειες μιας καισαρικής χωρίς τη συναίνεση της οικογένειας της, μπορεί να είναι καταστροφικές. Δηλαδή, η σύγκρουση της κυοφορούσας με το περιβάλλον της, θα σήμαινε αυτόματα τη διακοπή του δικτύου υποστήριξής της σε οικονομικό και συναισθηματικό επίπεδο. Παρ' όλ' αυτά, το επίπεδο απόδειξης που απαιτείται φτάνει μόνο μέχρι το σημείο της 'απλής υπόνοιας' και σε καμία περίπτωση το 'πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας'. Ξεκάθαρα, αυτό δικαιολογείται από τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια μέχρι τη γέννηση.

Ένα ακόμη λόγο γιατί το Δικαστήριο δεν θα αποφασίζει πάντοτε υπέρ της προστασίας της γυναίκας δίνει το δεύτερο προτεινόμενο κριτήριο, το οποίο απαιτεί η γυναίκα να έχει σώας τα φρένας. Αυτό συνήθως πρόκειται για ένα τυπικό κριτήριο αφού υπάρχει το τεκμήριο της εχεφροσύνης⁴⁶, μονολότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ετυμηγορία. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Αγγλική υπόθεση *Norfolk and Norwich Healthcare NHS Trust v. W*⁴⁷, στην οποία η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο ενώ είχαν ξεκινήσει οι συσπάσεις αλλά αρνιόταν ότι ήταν έγκυος. Ο δικαστής σε αυτή την περίπτωση, ορθά αποφάνθη ότι δεν ήταν σε θέση να αποφασίσει η ίδια αν θα μπορούσε να υποστεί την επέμβαση. Παρ' όλ' αυτά, στην πλειονότητα των υποθέσεων, η γυναίκα θα έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, θα έχει σκεφτεί τις επιπτώσεις της απόφασης της εκ των προτέρων και η απόφαση και η αιτιολόγησή της θα πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Προκειμένου η εφαρμογή του κριτηρίου για την αναζήτηση της ορθής λύσης, να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην πράξη, θα πρέπει ο γιατρός να ευθύνεται και να αναλαμβάνει να προειδοποιήσει τη γυναίκα εκ των προτέρων για την πιθανότητα να χρειαστεί να υποβληθεί σε καισαρική. Αυτό θα της δώσει την ευκαιρία να αποφασίσει τί θα ήθελε να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση, παρά να βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων και

⁴⁶ Αρ.34 ΑΚ.

⁴⁷ [1996] 2 FCR 613.

να αναγκαστεί να αποφασίσει άμεσα για το σημαντικό αυτό θέμα. Επιπλέον θα της δοθεί η ευκαιρία να συμβουλευτεί άτομα των οποίων τη γνώμη θεωρεί σημαντική, όπως για παράδειγμα του συζύγου της ή ενός ιερέα. Τέλος, αυτή η έμφαση στην προληπτική μέθοδο θα επιτρέψει στο γιατρό της να συζητήσει μαζί της το θέμα με ψυχραιμία, εκ των προτέρων και να προσπαθήσει να την πείσει για τη σημασία της καισαρικής τομής, παρά να αφεθεί την τελευταία στιγμή όταν η γυναίκα θα πονά, θα είναι πανικοβλημένη και θα συμπεριφέρεται σπασμωδικά. Σε αυτό το χρονικό σημείο, είναι λιγότερο πιθανό να ακούσει και τις προτροπές του γιατρού. Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά ολοένα και πιο υλοποιήσιμη την ανωτέρω εισήγηση. Πρόσφατα, έρευνες⁴⁸ οδήγησαν στη δημιουργία μιας αξιόπιστης ιατρικής εξέτασης, η οποία μπορεί να δείξει με ακρίβεια και ασφάλεια αν χρειάζεται να γίνει καισαρική τομή. Είναι μια εξέταση η οποία προειδοποιεί ‘σχετικά έγκαιρα’⁴⁹ τις γυναίκες ότι θα χρειαστεί καισαρική τομή. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι η προληπτική μέθοδος είναι και ευκατὰ και δυνατή. Δίνοντας έμφαση στην πρόληψη αντί της καταστολής, η εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέραμε και η καταφυγή στις δικαστηριακές αίθουσες, μετατρέπονται σε λύσεις τελευταίας ανάγκης.

5. Συμπέρασμα

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί μια στροφή στην Αγγλική νομολογία από την προσέγγιση που ευνοεί τα δικαιώματα του εμβρύου σε μια προσέγγιση που ευνοεί την ελεύθερη βούληση της κυοφορούσας⁵⁰. Αν και αυτό είναι ευπρόσδεκτο, θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί ώστε να μην περάσουμε τη λεπτή γραμμή των ισορροπιών. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί ότι μια εισηγούμενη λύση σε αυτό το πρακτικά και ηθικά μείζον πρόβλημα, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Εντούτοις πειστικά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και εναντίον της αναγκαστικής καισαρικής αποδεικνύουν ότι η λύση δεν βρίσκεται σε κανένα από τα δύο άκρα. Το δίκαιο δεν πρέπει να προστατεύει επιλεκτικά είτε τα δικαιώματα της μητέρας είτε αυτά του εμβρύου, αλλά οφείλει να θέσει κριτήρια που να ικανοποιούν και τα δύο. Η κορωνίδα όλων των παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψην χρειάζεται να είναι η βούληση της μητέρας, γιατί πρώτον η ίδια είναι αντικείμενο προστασίας και επιπρόσθετα επειδή η κάθε μέλλουσα μητέρα έχει ήδη υποβάλει τον εαυτό της σε με εσωτερική διεργασία. Αναλογίστηκε τα συμφέροντα του εμβρύου σε συνάρτηση με τις προσωπικές της πεποιθήσεις και τα όρια της. Η διαπίστωση, ωστόσο, ότι κανένα κριτήριο δεν μπορεί να προστατεύει ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση και τα δύο μέρη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση τέτοιων διλημμάτων προληπτικά για την αποφυγή της λήψης αποφάσεων την ύστατη στιγμή.

⁴⁸ Οι έρευνες έγιναν από τη σουηδική εταιρεία Obstecare και από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ.

⁴⁹ C. Murphy, ‘Test could predict which mothers need caesareans’, BBC 28 August 2010.

⁵⁰ Supra note 7.

Βιβλιογραφία:

Άρθρα:

- Alasdair R. Maclean, ‘Caesarean Sections, competence and the Illusion of Autonomy’, (1999) *Web Journal of Current Legal Issues* 1
- Carla AbouZahr & Tessa Wardlaw, ‘Maternal Mortality at the end of a decade: Signs of Progress?’ στο ‘Buletin of the World Health Organization’ 2001, 79(6)
- Elias Mossialos, Sarah Allin, K. Karras and Konstantina Davaki, ‘An investigation of Cesarean Sections in Three Greek Hospitals: The impact of financial incentives and convenience’ *European Journal of Public Health* (2005) 15(3)
- Heather Draper, ‘Women, Forced Caesareans and Antenatal Responsibilities’, (1996) 22 *Journal of Medical Ethics* 327
- Janet Gallagher ‘Fetus as Patient’ (1989), in *Reproductive Laws for the 1990s*, edited by Sherril Cohen and Nadine Taub
- Jonathan Herring ‘Reproductive Technology and the Law, The Caesarean Section Cases and the Supremacy of Autonomy’, found in *Law and Medicine – Current Legal Issues 2000, Volume 3* edited by Michael Freeman and Andrew D. E. Lewis
- Katherine O'Donovan, ‘Taking a neutral stance on the legal protection of the fetus’, (2006) *Medical Law Review* 14(1), 115-123
- Kolder V.E.B., Gallagher J. and Parsons MT, ‘Court ordered obstetrical interventions’, (1987) *The New England Journal of Medicine* 316, 29-54
- Marc Stauch, ‘Court Authorised Caesareans and the Principle of Patient Autonomy’, (1997) 6 *Nottingham Law Review* 74
- Margaret Brazier, ‘Do no harm - do patients have responsibilities too?’, (2006) *Cambridge Law Journal*, 65(2), 397-422
- Meredith Blake, ‘Policing Pregnancy: Rights and Wrongs’, found in *Law and Medicine – Current Legal Issues 2000, Volume 3* edited by Michael Freeman and Andrew D. E. Lewis
- Rebecca Bailey-Harris, ‘Pregnancy, autonomy and refusal of medical treatment’, (1998) *Law Quarterly Review* 114(Oct), 550-555
- Robert H. Blank, ‘Maternal-Foetal Relationship. The courts and Social Policy’, found in *The International Library of Medicine, Ethics and Law (‘Women, Medicine, Ethics and the Law’ 2001)*, edited by Susan Sherwin and Barbara Parish
- Shimon Glick, ‘The morality of coercion’, (2000) 26 *Journal of Medical Ethics* 393
- Wendy Savage, ‘Caesarean section: who chooses – the woman or her doctor?’, found in *Ethical Issues in Maternal – Foetal Medicine (2002)*, edited by Donna Dickenson (Chapter 17)

Βιβλία:

- Daniel Sperling, *Management of Post Mortem Pregnancy, Legal and Philosophical Aspects* (2006)
- Gerald Dworkin, *The Theory and Practice of Autonomy* (1988)
- Γιώργος Κατρούγκαλος, *Το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο* (1993)
- Νέστωρ Κουράκης, *Έμφυλη Εγκληματικότητα: Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου* (2009)

Υποθέσεις και Νομολογία:

Αγγλική:

- *Re C* [1994] 1 All ER 819
- *G's Reference (No.3 of 1994)* [1998] A.C. 245
- *St George's NHS Trust v. S* [1998] 3 WLR 936
- *Re MB (An Adult: Medical Treatment)* [1997] 2 FLR 426
- *Re S (Adult: Refusal of Treatment)* [1992] 4 All ER 671
- *Re S (Hospital Patient: Court's jurisdiction)* [1996] Fam 123
- *R v. Brown* [1993] 2 All ER 75
- *Norfolk and Norwich Healthcare NHS Trust v. W* [1996] 2 FCR 613

Γερμανική:

- *BverfGE 39,1 (1975)*

Ελληνική:

- Άρθρο 35 του Αστικού Κώδικα
- Άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα
- Άρθρο 5 του Συντάγματος
- Ν.1609/1986

Ευρωπαϊκή:

- Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
- *Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom* (App. No. 21627/93, 21826/93, 21974/93)
- *Vo v. France* (App. No. 53924/00)

- Συνέντευξη με τον Δρ. Γαβριήλ Καλακουτή (Πρώην Διευθυντή του Μακάριου Νοσοκομείου Λευκωσίας) στις 2/1/2009